
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3828447>

УДК 376.42

Мазур Е.Н.

Мазур Елена Николаевна, кандидат биологических наук, доцент, Северный (Арктический) федеральный университет, 164524, Россия, г. Северодвинск, Торцева, 6. E-mail: e.mazur@narfu.ru.

Особенности сформированности приемов учебно-познавательной деятельности у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития

Аннотация. В статье представлены результаты эксперимента, направленного на изучение особенностей сформированности приемов учебно-познавательной деятельности у младших школьников с задержкой психического развития. Использовался комплект методик: оценка слуховой кратковременной памяти, исследование зрительной памяти, выделение двух существенных признаков, исключение предметов. В эксперименте принимали участие 24 ребенка младшего школьного возраста в возрасте 8-9 лет. Особенности познавательной деятельности младших школьников с задержкой психического развития значительно отличаются от нормально развивающихся сверстников и требуют специальных коррекционных воздействий для компенсации нарушений.

Ключевые слова: приемы учебно-познавательной деятельности, младшие школьники, задержка психического развития, зрительная память, трудности обучения, коррекция.

Mazur E.N.

Mazur Elena Nikolaevna, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Northern (Arctic) Federal University, 164524, Russia, Severodvinsk, Torzeva, 6. E-mail: e.mazur@narfu.ru.

Peculiarities of the formation of educational and cognitive activity techniques among junior schoolchildren with mental retardation

Abstract. The article presents the results of the experiment aimed at studying the peculiarities of the formation of educational and cognitive activity techniques among junior schoolchildren with mental retardation. A set of techniques was used: the evaluation of auditory short-term memory, the study of visual memory, the selection of two significant features, exclusion of objects. The experiment involved 24 junior schoolchildren at the age of 8-9 years. Features of cognitive activity of junior schoolchildren with mental retardation are significantly different from normally developing children of their age and require special corrective impact to compensate for disorders.

Key words: educational techniques, junior schoolchildren, mental retardation, visual memory, learning difficulties, correction.

Младший школьный возраст характеризуется первичным вхождением ребенка в учебную деятельность и овладение приемами учебных действий. Согласно концепции обобщенных приемов и умственного развития учащихся Е.Н. Кабановой-Меллер, выделяют приемы учебно-познавательной деятельности, то есть способы, которыми осуществляется познавательная деятельность в процессе обучения (например, приемы запоминания, сравнения, абстрагирования, анализа, обобщения и т.д.).

Познавательная деятельность - это комплекс процессов, включающих восприятие, внимание, мышление, память и речь, обеспечивающих получение и усвоение знаний. Приемы учебно-познавательной деятельности - это совокупность действий и операций, выполняемых в определенном порядке, служащих для решения учебной задачи деятельности при взаимодействии педагога и обучающегося в процессе реализации методов, средств и форм обучения [1].

По характеру поведения, особенностям познавательной деятельности младшие школьники с ЗПР значительно отличаются от нормально развивающихся сверстников и требуют специальных коррекционных воздействий для компенсации нарушений.

Федеральный закон РФ "Об образовании в РФ" устанавливает равные образовательные права для лиц с недостатками в развитии со всеми членами общества. В ряде психолого-педагогических исследований актуализируется проблема преодоления трудностей при обучении детей задержкой психического развития [3].

При обучении приемы (способы) учебной работы учащихся, сочетают в себе как содержание знаний, так и приемы умственной деятельности учащихся.

По Д.Б. Эльконину в структуру учебной деятельности входят следующие компоненты: мотивация, учебная цель,

учебные действия, действие контроля, действие оценки [4]. В отношении мотивации, то здесь можно отметить, что в младшем школьном возрасте у детей с ЗПР на первом месте игровые мотивы. Учебно-познавательные мотивы достаточно не длительные и не устойчивые. Второй компонент – учебная задача. На данном этапе младший школьник с задержкой психического развития осуществляет решение познавательной задачи. Но не четко может дать отчет о своих действиях после решения задания, не осознаёт, что надо делать в процессе решения задачи. Третий компонент – учебные действия. Ученик выполняет различные учебные действия с помощью учителя. Не сможет решить задачу в уме, сразу не даст учителю готовый ответ. Не способен осознать причины затруднений в решении задачи и не находит новый способ действия ее решения. В ситуации, когда ребенок с ЗПР сталкивается с определенными сложностями, выполнение учебных действий происходит без мотивации. И четвертый компонент - контроль. В младшем школьном возрасте всю работу учащиеся выполняют с помощью учителя. Ребенок с ЗПР самостоятельно не может обнаружить и исправить допущенные ошибки. В отношении оценки своей учебной деятельности можно отметить, что младший школьник с ЗПР самостоятельно не обосновывает еще до решения задачи свою возможность или невозможность ее решать, исходя из четкого осознания им специфики усвоенных способов применения. Они не могут оценивать своих возможностей перед решением задачи, либо критически относятся к оценкам учителя. В данном случае ученик руководствуется оценкой учителя [4].

Недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую является главной причиной трудностей, возникающих у детей с ЗПР при обучении [2].

От того как сформирован каждый компонент учебной деятельности, зависит успех и результативность учебной деятельности школьника с ЗПР в целом.

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что младшим школьникам с ЗПР необходима помощь в усвоении учебного материала, это может быть осуществимо в результате формирования приемов учебно-познавательной деятельности.

Целью являлось эксперимента изучение особенностей сформированности приемов учебно-познавательной деятельности у младших школьников с ЗПР.

В эксперименте принимали участие 24 ребенка младшего школьного возраста в возрасте 8-9 лет. Первая группа (в дальнейшем группа А) составила 12 нормально психофизически развивающихся детей. Вторая группа (в дальнейшем группа Б) составила 12 детей, у которых по заключению ПМПК поставлен диагноз

задержка психологического развития. Все школьники посещают МБОУ СОШ города Северодвинска.

Для изучения особенностей приемов учебно-познавательной деятельности детей младшего школьного возраста с нормальным развитием и задержкой психического развития использовался комплект методик: оценка слуховой кратковременной памяти Л.А. Ясюкова; исследование зрительной памяти, выделение двух существенных признаков, исключение предметов (М.М. Семаго). Эти приемы, необходимые для самостоятельного решения задач и овладения знаниями, играют существенную роль в умственном развитии учащихся. Они являются основой, на которой у школьников формируются учебные умения и навыки.

Результаты исследования уровня сформированности слуховой кратковременной памяти представлены в таблице 1.

Таблица 1. Распределение испытуемых по уровню сформированности слуховой кратковременной памяти (в процентах)

Группа детей	Высокий	Средний	Низкий
Группа А	42	58	0
Группа Б	0	58	42

Мы видим, что у большинства детей в обеих группах преобладает средний уровень сформированности слуховой кратковременной памяти. Почти у половины детей с ЗПР отмечается низкий уровень слуховой кратковременной памяти. Можно предположить, что у детей с задержкой психического развития есть трудности запоминания: нарушен порядок воспроизводимых словесных рядов, характерен медленный прирост результативности памяти по объему. У ребенка с ЗПР снижена способность к приему, переработке, хранению и использованию информации (замедленность восприятия и переработки информации для полноценного восприятия), ограниченный объем слуховой памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания. Ребен-

ку с ЗПР требуется больше времени для выполнения задания, чем нормально развивающемуся ребенку. Это связано с тем, что такие дети не владеют приемами смыслового запоминания, их логическая память остается недостаточно сформированной в результате сниженной познавательной активности. Младшим школьникам с ЗПР трудно удержаться в рамках требуемой задачи, следовать предъявляемой инструкции. Так же присуще младшему школьнику с ЗПР неустойчивость и низкая концентрация внимания.

Результаты исследования уровня сформированности зрительной памяти представлены в таблице 2.

Для большего числа детей характерен высокий уровень зрительной памяти. У детей группы Б отмечен средний и низ-

кий уровень зрительной памяти, это говорит о замедленности зрительного восприятия и переработки информации у некоторых детей. Но в сравнении со слуховой памятью - зрительная память развита намного лучше, это связано с особенностью интеллекта. Дети с ЗПР запоминают лучше предьявляемый наглядный мате-

риал, чем вербальный. Так же ребенку с ЗПР требуется больше времени, чем нормально развивающемуся ребенку.

Результаты исследования уровня сформированности умения разделять существенные и несущественные признаки понятий представлены в таблице 3.

Таблица 2. Распределение испытуемых по уровню сформированности зрительной памяти (в процентах)

Группа детей	Высокий	Средний	Низкий
Группа А	83	17	0
Группа Б	42	33	25

Таблица 3. Распределение испытуемых по уровню сформированности умения разделять существенные и несущественные признаки понятий (в процентах)

Группа детей	Высокий	Средний	Низкий
Группа А	92	8	0
Группа Б	0	75	25

Для большинства детей группы А характерен высокий уровень разделения существенных и несущественных признаков понятий, в отличие от детей с задержкой психического развития, у которых преобладает средний уровень. Дети с ЗПР испытывают очень большие трудности при выстраивании самых простых умозаключений.

У детей с ЗПР возникли трудности с выполнением инструкции, некоторые не понимали, что от них требуется, и обводили все, подряд, не думая о результате, на вопросы отвечали не охотно, не могли объяснить свой выбор. Все дети группы Б читали слова вслух, при этом некоторые

правильно выполняли задания, но с ошибками. По окончанию задания наблюдалось резкое снижение работоспособности, отсюда можно сделать вывод, что у детей высокая утомляемость при анализе и синтезе информации. У младших школьников с ЗПР заметнее замедление процесса формирования понятий, ребенок не обдумывает информацию, которую воспринимает («вижу, но не думаю»), а также нарушена внутренняя речь как активное средство логического мышления ребенка.

Результаты исследования уровня сформированности обобщающих операций представлены в таблице 4.

Таблица 4. Распределение испытуемых по уровню сформированности обобщающих операций (в процентах)

Группа детей	Высокий	Средний	Низкий
Группа А	83	17	0
Группа Б	0	75	25

Мы видим, что почти у всех детей группы А высокий уровень обобщающих операций, у незначительной части сред-

ний уровень, а низкий почти не встречается. У детей с задержкой психического развития в большинстве случаев, преоб-

ладает средний уровень обобщающих операций, в меньшей степени низкий уровень.

Дети с ЗПР делали выбор правильно, но объясняли его не по главному признаку, некоторые вообще не могли объяснить свой выбор, это говорит о низком

уровне операций анализа, синтеза и классификации.

В результате обобщения данных полученных по всем методикам мы распределили детей по уровням сформированности приемов учебно-познавательной деятельности. Результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5. Распределение школьников по уровням сформированности приемов учебно-познавательной деятельности (в процентах)

Группа детей	Высокий	Средний	Низкий
Группа А	83	17	0
Группа Б	0	75	25

Таким образом, по результатам всех методик можно сделать вывод, что для учебно-познавательной деятельности детей с ЗПР присущи следующие особенности: преобладание наглядно-образного мышления; снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию информации (замедленность восприятия и переработки информации для полноценного восприятия); быстрая утомляемость; неустойчивость внимания, низкая концентрация внимания; ограниченный объем памяти; низкий уровень аналитического восприятия; испытывают большие трудности при выстраивании самых простых умозаключений.

В ходе эксперимента мы изучали особенности сформированности приемов учебно-познавательной деятельности у младших школьников с ЗПР. В результате количественного и качественного и статистического анализа данных мы выявили своеобразие приемов учебно-познавательной деятельности детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития, а именно:

- снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию информации;
- затруднения при выстраивании самых простых умозаключений;
- низкий уровень аналитического восприятия;
- неустойчивость внимания, низкая концентрация внимания;
- ограниченный объем памяти;
- трудность словесного опосредствования.

Математическая обработка данных констатирующего эксперимента (U-критерий Манна-Уитни) так же показала наличие различий между выборками по исследуемым параметрам. Показатели по всем методикам у детей с задержкой психического развития смещены в сторону более низких результатов и отличаются вышеуказанным своеобразием.

Таким образом, результаты исследования позволяют нам сделать вывод о том, что с детьми младшего школьного возраста с ЗПР необходимо проводить коррекционно-развивающую работу по формированию приемов учебно-познавательной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рахымбек Д., Юнусов А.А. Методические аспекты формирования приемов учебной работы у школьников // Международный журнал экспериментального образования. 2014. №3-1. С. 49-53. URL: <http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=4660>

2. Фадина Г.В. Диагностика и коррекция задержки психического развития детей младшего дошкольного возраста. Балашов : Николаев, 2004. 68 с.
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. URL: <http://zakon-ob-obrazovanii.ru/>
4. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника // Психическое развитие в детских возрастах: избранные психологические труды / Под ред. Д.И. Фельдштейна. М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. 542 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Rahymbek D., Junusov A.A. Metodicheskie aspekty formirovanija priemov uchebnoj raboty u shkol'nikov // Mezhdunarodnyj zhurnal jeksperimental'nogo obrazovanija. 2014. №3-1. S. 49-53. URL: <http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=4660>
2. Fadina G.V. Diagnostika i korrekcija zaderzhki psihicheskogo razvitija detej mladshego doshkol'nogo vozrasta. Balashov : Nikolaev, 2004. 68 s.
3. Federal'nyj zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» ot 29.12.2012 N 273-FZ. URL: <http://zakon-ob-obrazovanii.ru/>
4. Jel'konin D.B. Psihologija obuchenija mladshego shkol'nika // Psihicheskoe razvitie v detskih vozrastah: izbrannye psihologicheskie trudy / Pod red. D.I. Fel'dshtejna. M.: Izdatel'stvo «Institut prakticheskoi psihologii», Voronezh: NPO «MODJeK», 1997. 542 s.

Поступила в редакцию 30.04.2020.

Принята к публикации 04.05.2020.

Для цитирования:

Мазур Е.Н. Особенности сформированности приемов учебно-познавательной деятельности у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития // Гуманитарный научный вестник. 2020. №4. С. 21-26. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/04/MazurE.pdf>